

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784656

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

EFEITO DE FIBRAS POLIMÉRICAS NA MITIGAÇÃO DO FENÔMENO DE SPALLING EM CONCRETOS EXPOSTOS A ELEVADAS TEMPERATURAS

Alisson Rodrigues de Oliveira Dias^{1*}, Maria Geniane de Moura Silva¹; Felipe Alves Amâncio²

*Autor de contato: alissondeoliveira@ctu.uespi.br

¹ Centro de Tecnologia e Urbanismo, Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, Brasil

² Engenheiro Civil, Boa Vista-RR, Brasil

RESUMO

A exposição do concreto a elevadas temperaturas pode resultar em danos significativos, incluindo a perda de resistência mecânica e aumento da porosidade devido à evaporação da água, levando ainda à ocorrência de fissurações e fragmentação do concreto (*spalling*), comprometendo a integridade da estrutura. Assim, torna-se imprescindível adotar medidas de proteção contra situações de elevadas temperaturas, tais como os incêndios. Dessa forma, a presente pesquisa teve por objetivo investigar o efeito da incorporação de fibras poliméricas de polipropileno (PP) em concretos expostos a elevadas temperaturas (de 200 a 700 °C). Para isso, foram desenvolvidas as caracterizações de termogravimetria (TGA) e difração de raios-X (DRX) nas fibras e experimentos mecânicos e de durabilidade em corpos de prova de concreto incorporados com fibras poliméricas no teor de 2,0 kg/m³, ainda se analisou o aspecto visual na formação de *spalling* na superfície das amostras. Foi possível concluir que a incorporação de fibra polimérica de polipropileno é uma técnica viável para mitigar a formação de fissuras decorrentes de temperatura em concretos.

Palavras-chave: fissuras; incêndios; estrutura; cimento; construção civil.

ABSTRACT

Exposing concrete to high temperatures can result in significant damage, including loss of mechanical resistance and increased porosity due to water evaporation, leading to cracking and concrete fragmentation (*spalling*), compromising the structure integrity. It is essential to adopt protective measures against high temperature situations, such as fires. Therefore, the present research aimed to investigate the effect of incorporating polypropylene (PP) polymeric fibers into concrete exposed to high temperatures (from 200 to 700 °C). To this end, TGA and XRD characterizations were developed on the fibers and mechanical and durability experiments on concrete test specimens incorporated with PP fibers at a content of 2.0 kg/m³. The visual aspect of *spalling* was also analyzed. It was possible to conclude that the incorporation of PP fiber is a viable technique to mitigate the formation of cracks resulting from temperature in concrete.

Keywords: cracking; fires; structure; cement; civil construction.

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil demonstra uma tendência contínua de expansão, impulsionada pelo constante aprimoramento de materiais e sistemas construtivos. Esta evolução tem motivado uma crescente investigação científica nos últimos anos, com o objetivo de aprimorar as propriedades

das matérias-primas e desenvolver concretos com características superiores, especialmente para condições adversas, haja visto que, para o concreto, além da resistência mecânica, é essencial possuir boa resistência estrutural ao fogo, uma vez que o material pode perder cerca de 20 a 92% de sua resistência mecânica quando submetido a temperaturas entre 200 e 800 °C (DIAS *et al.*, 2021; MONTEIRO; VIEIRA, 2021).

Uma maneira de aumentar o desempenho de concretos expostos à elevadas temperaturas se dá por meio da incorporação de fibras poliméricas de polipropileno (PP). Segundo Ozawa e Morimoto (2014), em condições normais, as fibras existem de forma dispersa no concreto. Se a superfície da estrutura for aquecida durante um incêndio, a temperatura interna aumenta, fazendo com que a água livre existente dentro do concreto se transforme em vapor. Acredita-se que, na ausência das fibras de PP, a pressão de vapor resulta em esforços de tração. Se o esforço de tração exceder a resistência à tração do concreto, ocorre o fenômeno chamado de *spalling*, que são fissuras e desprendimentos ocorridos na superfície da peça, podendo reduzir consideravelmente a capacidade de carga de uma estrutura.

No entanto, quando as fibras PP estão presentes, elas derretem e formam uma rede de dissipação de pressão de vapor, o que efetivamente dissipa os vapores dentro do concreto e evita o desprendimento (Figura 1). Tal fato também é exposto por Zhang e Tan (2020) por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), na qual mostram o canal formado pela fibra internamente no concreto após o seu derretimento (Figura 1).

Figura 1 – Comportamento das fibras PP incorporadas em concretos após submetidos à exposição em elevadas temperaturas: a) Representação esquemática; b) Análise microscópica (MEV).

Fonte: OZAWA; MORIMOTO, 2014; ZHANG; TAN, 2020.

Dada a relevância do desempenho mecânico das estruturas de concreto em condições de exposição a elevadas temperaturas, o presente estudo se propôs a investigar o efeito da incorporação de fibras de polipropileno em concretos submetidos ao aquecimento.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Para a confecção do concreto foram utilizados os seguintes materiais: cimento, areia, brita, água, aditivo químico e fibra de polipropileno. O cimento utilizado foi do tipo Portland CP V, por ser o que possui a menor quantidade de adições entre os facilmente comercializados na região, evitando assim interferências de outros materiais (adições minerais) nos resultados da pesquisa.

Os agregados utilizados foram areia média extraída de rio (2,36 mm) e brita do tipo granítica (12,5 mm). O agregado miúdo teve massa específica de 2,66 g/cm³ e o graúdo de 2,61 g/cm³. Todos os agregados foram peneirados e secos em estufa à 105±5 °C por 24h. A granulometria dos agregados miúdos e graúdos encontravam-se dentro da zona utilizável para produção de concretos e argamassas, determinada em conformidade com a ABNT NBR 17054:2022.

A água utilizada na mistura foi proveniente da rede de abastecimento público da região e atendia aos requisitos da ABNT NBR 15900:2009. O aditivo utilizado foi do tipo superplastificante, de terceira geração, à base de policarboxilatos.

A fibra de polipropileno (PP) incorporada à mistura de concreto (teor de 2,0 kg/m³) pode ser vista na Figura 2. Conforme especificações do fabricante, possuía massa específica de 0,91 g/cm³, absorção de água zero, à prova de álcalis e baixa condutividade térmica e elétrica.

Figura 2 – Fibras de polipropileno (PP) utilizadas na pesquisa, antes da incorporação ao concreto.

Fonte: os autores.

A fibra PP foi caracterizada quanto à sua microestrutura por meio da Análise Termogravimétrica (TGA) e por Difrações de Raios-X (DRX), como visto nas Figuras 3 e 4, respectivamente. Observa-se que o ponto de fusão da fibra inicia-se à temperatura por volta de 160 °C e sua maior perda de massa, ou seja, seu derretimento, ocorre no intervalo de 400 a 460 °C. De acordo com os resultados de DRX é possível observar picos centrados nos ângulos 2θ de 13,8°, 16,7°, 18,3°, 21,5° e 25,2° correspondendo aos planos cristalográficos característicos do PP na forma α. Comportamento semelhante foi relatado em estudo de Wang *et al.* (2017).

Figura 3 – Caracterização térmica por TGA e DTG da fibra PP utilizada na pesquisa.

Fonte: os autores.

Figura 4 – Caracterização mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) da fibra PP utilizada na pesquisa.

Fonte: os autores.

O desenvolvimento da parte experimental deu-se através das seguintes etapas: preparo das misturas de concreto; moldagem dos corpos de prova (CP); cura por imersão; exposição às altas temperaturas e realização de ensaio à compressão.

O preparo da mistura e moldagem dos CP (cilíndricos de dimensões 10x20cm) se deu utilizando um traço dosado para f_{ck} de 30,0 MPa, consumo de cimento de 350 kg/m³ e relação água/cimento igual a 0,50. Após a desmoldagem, os CP foram submetidos à cura por imersão em tanque de água até a data de ensaios.

Após 28 dias, os CP foram submetidos às temperaturas de 200 a 700 °C por 30 minutos em cada faixa de temperatura (a cada 100 °C) em forno elétrico. Tempo mínimo requerido de resistência ao fogo conforme definido na ABNT NBR 14432:2001. E, em seguida, foi realizado o ensaio de resistência à compressão em prensa hidráulica, segundo as diretrizes a ABNT NBR 5739:2018, tendo sido utilizados 3 CP para cada amostra. Os resultados foram discutidos estatisticamente através de Análise de Variância (ANOVA) e testes de comparações múltiplas de médias (Tukey).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foi possível observar por meio da análise visual, o efeito da fibra de polipropileno na redução de ocorrência de fissuras (*spalling*) na superfície do concreto aquecido, como apresentado na Figura 5, na qual foi selecionada a região com maior grau de fissuração de cada CP para análise.

Figura 5 – Grau de ocorrência de *spalling* na superfície do concreto aquecido à 700 °C para o traço de referência (à esquerda) e traço com incorporação de fibra PP (à direita).

Fonte: os autores.

Nota-se o efeito benéfico da incorporação da fibra PP no concreto para situações de exposição à elevadas temperaturas, em virtude do exposto por Ozawa e Morimoto (2014) e Zhang e Tan (2020) ao relatarem em seus estudos que, após derretimento, a fibra PP permite a formação de canais de dissipação da pressão de vapor gerada pela evaporação da água na microestrutura do concreto, reduzindo assim as micro tensões internas de tração e, conseqüentemente, as fissurações e desprendimentos de massa.

Com relação à resistência mecânica das amostras estudadas, foi possível observar que à medida em que ocorre a elevação da temperatura, há uma redução significativa dos valores dessa propriedade, como já é amplamente difundido na literatura. Podendo atingir até 60% de perda de resistência à compressão para os corpos de prova aquecidos à 700 °C, sem a incorporação de fibras PP, como é apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Efeitos da incorporação de fibras PP no desempenho mecânico dos concretos investigados.

Fonte: os autores.

Analisando a influência da incorporação das fibras de polipropileno na resistência à compressão do concreto, observou-se que não houve diferenças significativas em nenhuma das temperaturas estudadas quando comparadas aos resultados obtidos pelo concreto convencional, conforme análises estatísticas de ANOVA e Tukey.

Estudos na literatura apontam que essa influência é bastante variável, haja visto que a incorporação da fibra PP altera significativamente a consistência da mistura de concreto no estado fresco, de forma a deixá-la menos fluida. Assim, a dosagem do concreto pode vir a afetar o resultado mecânico de amostras incorporadas com as fibras, em virtude de alterações do teor de fibra, relação a/c, adensamento, entre outros.

Foram encontradas pesquisas que apontaram ganhos de desempenho mecânico (BEHNOOD; GHANDEHARI, 2019) e outras em que ocorreu a redução dessa (MA; GUO; ZHAO, 2015; SIDERIS MANITA, 2013).

4. CONCLUSÕES

O concreto é um material amplamente utilizado, principalmente devido suas propriedades e durabilidade. Contudo, quando exposto a elevadas temperaturas, experimenta deterioração que abrange desde alterações na coloração e surgimento de fissuras, até perda de massa, *spalling* e, sobretudo, redução da rigidez e da resistência mecânica.

É crucial salientar as dificuldades inerentes à condução de ensaios experimentais para a avaliação de estruturas de concreto em cenários de incêndio, uma vez que tais experimentos demandam instalações de grande porte e envolvem custos operacionais significativos. Entretanto, ao compreender o comportamento das fibras poliméricas de polipropileno incorporadas ao concreto após essa exposição, juntamente com o conhecimento de suas propriedades microestruturais, torna-se viável estimar a influência desses elementos nas propriedades do concreto em situações reais de exposição ao fogo.

Assim, é possível concluir que a incorporação de fibras de polipropileno no concreto pode contribuir para a mitigação do fenômeno de fissuração e desprendimento da superfície (*spalling*), contribuindo para um possível melhor desempenho desses concretos em situações de exposição a elevadas temperaturas. Embora não tenha sido observada uma diferença significativa nos resultados dos ensaios mecânicos de resistência à compressão, a eficácia dos canais de dissipação de vapor formados pelas fibras é evidente.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Laboratório de Polímeros e Materiais Conjugados – LAPCON do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais – PPGCM da Universidade Federal do Piauí – UFPI pelas caracterizações dos materiais utilizados nessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BEHNOOD, A.; GHANDEHARI, M. Comparison of compressive and splitting tensile strength of high-strength concrete without polypropylene fibers heated to high temperatures. **Fire Safety Journal**, v.44, n.8, pp. 1015-1022, Nov. 2009.
- DIAS, A. R. O.; AMANCIO, F. A.; RAFAEL, M. F. C.; CABRAL, A. E. B. Comportamento do concreto submetido a elevadas temperaturas. **Revista Matéria (UFRJ)**, v.25, n.2, 2020.
- MA, Q.; GUO, R.; ZHAO, Z.; LIN, Z.; HE, K. Mechanical properties of concrete at high temperature – A review. **Construction and Building Materials**, v. 93, pp. 371-383, set. 2015.
- MONTEIRO, A. V.; VIEIRA, M. Effect of elevated temperatures on the residual durability-related performance of concrete. **Materials and Structures**, v. 54, 2021.
- OZAWA, M.; MORIMOTO, H. Effects of various fibres on high-temperature spalling in high-performance concrete. **Construction and Building Materials**, v.71, p. 83-92, 2014.
- SIDERIS, K. K.; MANITA, P. Residual mechanical characteristics and spalling resistance of for reinforced self-compacting concretes exposed to elevated temperatures. **Construction and Building Materials**, v.41, pp. 296-302, abr, 2013.
- WANG, S.; AJJI, A.; GUO, S.; XIONG, C. Preparation of microporous polypropylene/titanium dioxide composite membranes with enhanced electrolyte uptake capability via melt extruding and stretching. **POLYMERS**, v. 9, 2017.
- ZHANG, D.; TAN, K. H. Effect of various polymer fibers on spalling mitigation of ultra-high performance concrete at high temperature. **Cement and Concrete Composites**, v. 114, 2020.